

Mintaqa iqtisodiy rivojlanishida demografik jarayonlarning roli

Esengeldiev Dauranbay Nietbaevich

University of innovation technologies Dasturiy injiniring kafedrası dotsent v.v.b

Aydaniyazova Baxtigul Abilkasimovna

University of innovation technologies Moliya va iqtisodiyot kafedrası dotsent v.v.b

Annotatsiya: Ushbu tezisda mintaqa iqtisodiy rivojlanishida demografik jarayonlarning tutgan o'rnini ilmiy-nazariy va amaliy jihatdan yoritiladi. Shuningdek, demografik jarayonlarni samarali boshqarish orqali mintaqaning iqtisodiy salohiyatidan to'liq foydalanish, bandlikni ta'minlash, migratsiyani tartibga solish va barqaror iqtisodiy o'sishga erishish yo'llari ko'rsatib o'tiladi. Tezisda demografik va iqtisodiy siyosat uyg'unligining mintaqaviy rivojlanishdagi ahamiyati yoritiladi.

Kalit sozlar: Demografiya, aholi soni, aholining qarishi, migratsiya, immigratsiya, ichki migratsiya, demografik jarayon.

Abstract: This thesis examines the role of demographic processes in regional economic development from both theoretical and practical perspectives. It also highlights ways to fully utilize a region's economic potential through the effective management of demographic processes, ensuring employment, regulating migration, and achieving sustainable economic growth. The thesis emphasizes the importance of the alignment between demographic and economic policies in regional development.

Keywords: Demography, Population size, Population aging, Migration, Immigration, Internal migration, Demographic process.

Demografiya aholining soni, hududiy taqsimoti va tarkibi, ularning o'zgarishi va uni sabab va oqibatlari, ijtimoiy-iqtisodiy omillarning o'zaro bog'liqligi va tabiatdagi o'zgarishlarni o'rganuvchi fan va soha bo'lib hisoblanadi. Demografiya – har qanday jarayonning ijtimoiy-tarixiy shartlilikida aholining takror ishlab chiqarish qonuniyatlari haqidagi fandir. Demografiyaning asosiy muammolarini hal qilish uchun har qanday fan kabi yetarli ma'lumotlar zarur bo'ladi. Aholi to'g'risidagi ma'lumotlar birlamchi yoki dastlabki va nashrlar, maqolalar, monografiyalar va boshqalar ko'rinishidagi tahliliy ish natijasini ifodalovchi ikkilamchi yoki o'zgartirilgan kabi ma'lumot turlariga bo'linadi.

Barcha o'zgarishlar soni aholi va jamiyat rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadi. Demografik hodisalarning rivojlanish qonuniyatlarini tasavvur qilish faqat demografik hodisalar haqida har tomonlama va ishonchli ma'lumotlar asosida amalga oshirilishi mumkin. Bu esa demografik ma'lumotlarning hajmi va sifatiga hamda aholi to'g'risidagi ma'lumotlar manbalariga qo'yiladigan talablarni oldindan belgilab beradi.

Demografik jarayon - tug'ilish va o'lim natijasida umumiy aholining ko'payishi yoki butun aholi sonining o'zgarishidir. Shularga asosan, demografik jarayonlar - aholining geografik hududlarda tarqalishiga ta'sir qiluvchi aholi tarkibining o'zgarishi bo'lib hisoblanadi. Ushbu jarayonlarga tug'ilish, o'lim darajasi va migratsiya ko'rsatkichlari kiradi. Tug'ilish koeffitsienti - bir yil davomida aholining har 1000 kishiga to'g'ri keladigan tirik tug'ilganlar soni bilan namoyon bo'ladi.

Demografik jarayonlar - geografik hududlarda kishilarni tarqalishiga ta'sir qiluvchi aholi tarkibining o'zgarishidir. Tug'ilish aholi tarkibining belgilangan hajmiga to'g'ri kelmasligi mumkin. Kam rivojlangan mamlakatlarda tug'ilish darajasi eng yuqori bo'lsa-da, ularda urbanizatsiyalashgan hududlar esa eng past ko'rsatkichga egaligi bilan ajralib turadi.

Aholining qarishi ma'lum aholining yosh tarkibidagi o'zgarishlar bilan bog'liq bo'lgan jarayon bo'lib, aholi tarkibidagi keksa kishilar ulushining ortib borishini anglatadi. O'lim darajasi ko'rsatkichi - ma'lum bir yil davomida aholining har 1000 kishiga yiliga o'lim sonidir. Tug'ilishga o'xshab, o'lim darajasi ayrim hududlarda eng yuqori, ammo texnologik jihatdan rivojlangan hududlarda past bo'lishi mumkin.

Muayyan vaqt davomida aholi uchun tug'ilish va o'lim ko'rsatkichlaridan foydalanish demografiya sohasidagi mutaxassislariga ushbu aholi uchun yosh tarkibi o'zgarishlarini hisoblash uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarni aniqlash imkonini beradi. Yosh tarkibi o'zgarishi - aholining bir nechta aniq belgilangan yoshlarni har biriga qancha kishi mos kelishini aniqlash bilan namoyon bo'ladi.

Migratsiya yana bir demografik jarayon bo'lib, u aholi tarkibiga juda katta ta'sir ko'rsatadi. Migratsiya ko'rsatkichi kishilarni bir geografik hududdan boshqasiga harakatlanishi sifatida aniqlashga imkon beradi. Kishilarni bitta geografik joylashuvni tark etishga undaydigan holatlarni ilgari surish va kishilarni boshqa joyga jalb qilish ko'rinishida namoyon bo'ladi. Uning tarkibida migratsiyaning ikki turi, immigratsiya va ichki migratsiya alohida ajratib o'rganiladi.

Immigratsiya - kishilarning bir mamlakatdan boshqasiga o'tishi bilan namoyon bo'ladi. Bunga misol bo'lib, ko'pchilik kishilarning AQShdan Yevropa xalqlaridan millionlab kishilarning harakatini aniqlashga imkon beradi. Turli millat va madaniyatlarga ega bo'lgan yevropaliklar AQShga imkoniyat izlab ko'chib o'tdilar. Ko'pchilik o'z vatandoshlari tashkil etilgan joyga joylashdilar. Bu italyan, nemis, irland va boshqalar bo'lgan mahallalarga olib keldi.

Ichki migratsiya - millat ichida kishilarning bir hududdan ikkinchisiga o'tishidir. Bu ma'lum mintaqalar va jamoalar aholisini o'zgartiradi va millat aholisini o'zgartirmaydi. Ushbu jarayonlar turli millat, madaniy kelib chiqishi va yoshidagi kishilarning geografik hududlarda taqsimlanishini aniqlaydi. Bu to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita hududdagi ish turlari, daromad va ta'lim darajasi, jinoyatchilik darajasi va boshqa qator madaniy omillarga ta'sir qiladi.

Demografik jarayon - avlodlarning tabiiy o'zgarishini ta'minlaydigan, mehnat resurslarining umumiy aholining tarkibiy qismi sifatida shakllanishiga ta'sir qiluvchi va mamlakat, mintaq va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning ijtimoiy-iqtisodiy omillariga bog'liq bo'lgan tug'ilish va o'lim hodisalari majmuidir.

Demografik jarayonlar haqidagi ma'lumotlar ishonchli bo'lishi, ya'ni sodir bo'layotgan voqealar holatini aks ettirishi lozim. Demografik ma'lumotlarni ishonchliligi boshqaruv qarorlarining salbiy oqibatlarini oldini olishga imkon beradi. Aholi haqidagi axborot manbalariga qo'yiladigan talab ularning faolligi va xilma-xilligidir.

Tafsilotlar demografik hodisalarning umumiy soni, tartibi, tuzilishi, mintaqaviy namoyon bo'lish xususiyatlari va boshqalarni hisobga olish kabilarni o'z ichiga oladi. Shuningdek, aholi to'g'risidagi ma'lumotlar manbalari demografik jarayonlar to'g'risidagi ma'lumotlarni vaqti-vaqti bilan emas, ya'ni tizimli ravishda ajratib olish imkonini berishi lozim. Shunda aholining rivojlanishi to'g'risida ishonchli va turli ma'lumotlarga ega bo'lish mumkin bo'ladi.

Demografik ma'lumotlar tabiati va hajmiga qo'yilgan yuqori talablar aholi ma'lumotlari manbalari tizimining mavjudligini taqozo etadi. Demografik axborot tizimining turli va bir-birini to'ldiruvchi tarkibiy qismlaridan foydalangan holda

mamlakat yoki uning qismlarida demografik jarayonlar holati va tendensiyalarini yetarlicha to‘liq va sifatli tavsiflash mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Щербаков А.И. Демография: учеб. пособие. / А.И.Щербаков, М.Г.Мдинарадзе, А.Д.Назаров, Е.А.Назарова; под общ. ред. д-ра экон. наук, профессора А.И.Щербакова. - М.: ИНФРА-М, 2017. - с. 8.

2. Качагина О.В. Основы демографии: основы теории и практические задания. Учебное пособие. – Ульяновск: УлГУ, 2016. - с. 23.

3. Рыбкина М.В. Демография. Учебное пособие. – Ульяновск: УлГТУ, 2021. - с. 25.

4. Антонова Н.Л. Демография: учеб.-метод. пособие. / Н.Л.Антонова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. - с. 42.

5. Esengeldiev D.N. Mintaqa iqtisodiyotida demografik jarayonlarni tutgan o‘rni // “Mintaqada barqaror turizmni rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlari” respublika miqyosdagi ilmiy-amaliy anjuman materiallari/ 29-30 Noyabr, 2024-yil Urganch, O‘zbekiston 243-246 betlar.

IT HÁM BIZNES TARAWÍNÍN JÁMIYETTEGI ÁHMIYETLI ORNÍ

Nurmanov Karjawbay Tileubaevich
Bauetdinova Gulbanu Kengesbaevna

Annótaciya: Bul ilimiy maqala IT (Informაციyalıq texnologiyalar) hám biznes tarawlarınıń jámiyettegi ornın analiz etedi. Maqalada IT hám biznes arasındaǵı óz-ara baylanıs hám integraciyanıń ekonomikalıq, sociallıq hám mádeniy tarawlardaǵı tásirini kórip shıǵıladı. Maqalada IT tarawınıń jámiyetti rawajlandırıwdaǵı áhmiyeti, jańa jumıs orınların jaratıw, bilimlendiriw hám bilim almasıw tarawlarındaǵı jańalıqlar da dodalanadı.

Annotation: This scientific article analyzes the role of IT (Information Technology) and business in society. The article examines the impact of interaction

and integration between IT and business in the economic, social, and cultural spheres. The article also discusses the importance of the IT sector in societal development, the creation of new jobs, and innovations in education and knowledge exchange.

Tayanışh sózler: málimleme texnologiyaları (it), biznes, sanlı transformaciya, jámiyettiń rawajlanıwı, málimleme qáwipsizligi, jeke maǵlıwmatlardı qorgaw, innovaciyalar, jasalma intellekt, etnikalıq máseleler, internetti rawajlandırıw, ekonomikalıq turaqlılıq, bilimlendiriw hám onlayn bilimlendiriw.

Key words: information technology (IT), business, digital transformation, societal development, information security, personal data protection, innovations, artificial intelligence, ethnic issues, internet development, economic stability, education, and online learning.

IT - inglis tilinen alınan "Information Technology" sózleriniń qısqartpası bolıp, biziń tilge "Informaciya texnologiyaları" dep awdarmalanadı. Solay bolsa da, biz bul sózdi IT kórinisinde aytamız hám qollanamız. Informaciya texnologiyası - bul informaciyanı payda etiw, onı jıynaw, tarqatıw, saqlaw, qayta islew, qorgaw sıyaqlı wazıypalardı atqarıwshı esaplaw texnikası. Házirgi kúnde esaplaw texnikası wazıypasın kompyuter atqarmaqta, sonıń ushın IT sózi qollanılganda tiykarınan kompyuter texnologiyası túsiniledi.

Házirgi zamannıń barlıq tarawlarında texnologiyalar hám biznes bir-biri menen tıǵız baylanısқан. Málimleme texnologiyaları (IT) tarawındaǵı jetiskenlikler, ásirese, biznestiń rawajlanıwında úlken rol oynaydı. Jámiyettiń ekonomikalıq, sociallıq hám mádeniy tarawlarındaǵı ózgerisler tiykarınan IT hám biznestiń integraciyası menen baylanıslı.

Málimleme Texnologiyaları hám biznestiń integraciyasında IT tarawınıń bizneske tásiri búgingi kúnde oǵada úlken. Málimleme texnologiyaları járdeminde biznesler óz jumısların jedellestiredi, nátiyjeliligin arttıradı hám global kólemde básekige shıdamlılıǵın kúsheytedi. Kompyuter texnologiyaları, internet, bulıtlı xızmetler hám jasalma intellekt sıyaqlı jetiskenlikler biznestiń barlıq tarawlarında,

sonıń ishinde, marketing, qarjı, óndiris hám basqarıwda revolyuciyalıq ózgerislerdi ámelge asırıwǵa imkaniyat jarattı.

Sanlı transformaciya hám biznestiń keleshegin belgilewde sanlı transformaciya biznestiń jańa paradigmasına alıp keldi. Kompaniyalar sanlı platformalar arqalı qarıydarlar menen baylanısta bolıw, ónim hám xızmetlerdi onlayn satıw, jańa texnologiyalar járdeminde óndiristi optimallastırıw hám nátiyjelilikti arttırıwǵa umılmaqta. Keleshekte bul processler jáne de jedellesiwi kútilmekte. Sonıń menen birge, jasalma intellekt, mashina oqıtıw hám basqa da aldınǵı texnologiyalar biznesti avtomatlastırıw hám optimallastırıwda úlken áhmiyetke iye boladı.

Málimleme texnologiyalarınıń rawajlanıwı menen birge, jańa etnikalıq mashqalalar da júzege kelmekte. Maǵlıwmatlardı qorǵaw, jeke maǵlıwmatlardıń qáwipsizligi, internette ádep-ikramlılıq minez-qulıq sıyaqlı máseleler búgingi kúnde áhmiyetli bolıp esaplanadı. Biznesler ushın málimleme qáwipsizligi máselelerine ayrıqsha itibar qaratıw zárúr. Sonday-aq, IT hám biznestiń jámiyettegi unamsız tásirlerin azaytıw, olar arqalı júzege keletuǵın unamsız jaǵdaylardıń aldın alıw áhmiyetli.

IT hám biznes tarawları innovacijalardı xoshametleydi. Texnologiyalardıń tez rawajlanıwı, máseken, jasalma intellekt (AI), bultlı texnologiyalar, úlken maǵlıwmatlar (Big Data) hám Internet of Things (IoT) jańa biznes modelleri hám jumıs orınların jaratadı. Jańa texnologiyalar islep shıǵarılǵan ónimler hám xızmetler arqalı bazarga tásir etedi, bul bolsa jańa imkaniyattar hám jumıs orınların jaratadı. Jańa jumıs orınları, ásirese, IT tarawında kóbirek payda bolmaqta, sebebi sanlı transformaciya procesi birge islesiwdi, tarmaqtı hám global ekonomikanı rawajlandırıwǵa xızmet etedi.

Sanlı transformaciya hám biznesti optimallastırıwda biznestiń sanlı transformaciyası kompaniyalarǵa jáne de nátiyjeli islewge imkaniyat jaratadı. Sanlı qurallar járdeminde biznesler óz jumısların optimallastıradı, marketing hám satıw proceslerin avtomatlastıradı, sonday-aq, qarıydarlar menen baylanıslardı jáne de jekelestiredi. Mısal ushın, onlayn sawda platformaları hám mobil qosımshalar

járdeminde qarıydarlar óz talapların tez hám ańsat qanaatlandırıwı múmkin, bul bolsa bizneslerdiń ósiwine alıp keledi. Sanlı transformaciya tek ǵana iri kárxanalar emes, al kishi hám orta biznes ushın da úlken imkaniyatlar jaratpaqta.

Globallasıw hám bazarlardı rawajlandırıw. IT hám biznestiń integraciyası global ekonomikanı jáne de kúsheytedi. Texnologiyalar arqalı kompaniyalar global kólemde óz ónimleri hám xızmetlerin usınıw imkaniyatına iye boladı. Sanlı platformalar hám elektron kommerciyanıń ósiwi, kishi hám orta bizneske jańa bazarlarǵa kiriw imkaniyatların jaratadı. Bul bolsa ekonomikalıq ósiw hám global jumıs orınların jaratıw imkaniyatların arttıradı.

Jasalma intellekt hám avtomatlastırıw. Jasalma intellekt hám avtomatlastırıw biznestiń túrli tarawlarında úlken ózgerislerdi júzege keltirmekte. Texnologiyalar adamlardıń kúndelikli jumısların jeńillestiredi, óndiris processlerin tezlestiredi hám qátelerdi azaytadı. Máselen, avtomatikalıq sistemalar járdeminde kompaniyalar tovarlardı tezirek islep shıǵarıw hám támiynat shıńjırların optimallastırıw imkaniyatına iye boladı. Bul hám ekonomikalıq nátiyjelilikti arttıradı, hám resurslardı únemlewge járdem beredi.

Keleshekтеgi perspektivalar. IT hám biznes tarawlarınıń keleshegi oǵada úlken perspektivalarǵa iye. Jasalma intellekt, blokcheyn, IoT, hám bulıtlı texnologiyalar sıyaqlı jańa texnologiyalardı qollanıw arqalı biznesler jáne de nátiyjeli islewge, jańa imkaniyatlar jaratıwǵa hám jámietti jańa dárejege kóteriwge imkaniyat jaratadı. Keleshekте texnologiyalar arqalı global mashqalalardı, máselen, energiya támiynatı, densawlıqtı saqlaw, bilimlendiriw hám klimattıń ózgeriwi sıyaqlı máselelerdi sheshiwde úlken jetiskenlikler kútilmekte.

Juwmaqlap aytqanda IT hám biznes tarawınıń jámiyetтеgi ornı júdá úlken hám olar óz-ara tıǵız baylanısqan. Málimleme texnologiyaları biznestiń rawajlanıwına, jańa jumıs orınların jaratıwǵa, ekonomikalıq turaqlılıqtı támiyinlewge hám jámiyettiń bilimlendiriw dárejesin arttırwǵa járdem beredi. Sonıń menen birge, sanlı transformaciya hám aldınǵı texnologiyalar biznesti jáne de

nátijeli etiwde úlken imkaniyatlar jaratadı. Keleshekte bul tarawlardıń rawajlanıwı jámiyetti jáne de zamanagóy hám básikege shıdamlı etedi.

IT hám biznestiń jámiyettegi ornı tek ǵana ekonomikalıq ósiw hám nátiyelilikti arttırıwǵa emes, al sociallıq hám mádeniy rawajlanıwǵa da úles qosadı. Innovaciyalar, bilimlendiriw, qáwipsizlik hám turaqlılıq sıyaqlı baǵdarlar bul eki tarawdıń keleshektegi perspektivaların quraydı. Sonday-aq, global kólemde biznes hám IT texnologiyaları jámiyetti jáne de turaqlı hám básikege shıdamlı etiwge járdem beredi.

Paydalanılǵan ádebiyatlar dizimi:

- [1]. Umarova, G. (2024). Klaster tanqidiy fikrlash texnologiyasi texnikasi sifatida. Центральноазиатский журнал междисциплинарных исследований и исследований в области управления, 1(10), 49–55.
2. Toshpo‘latov Abdulaziz Quvondiq o‘g‘li, Ummatova Zamira Atamuradovna. (2023). SHAXSLARARO MUNOSABATLARDA SHAXS AGRESSIYA. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF EDUCATION AND INNOVATION, 2(4), 30
3. Ummatova Zamira Atamuradovna. (2023). IJTIMOIIY TARMOQLARIDA "OMMAVIY MADANIYATGA" QARSHI KURASHISHNING DIDAKTIK
- 4.VOSITALARI. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF EDUCATION AND INNOVATION, 2(4), 27–29.